

MTT VA OILA HAMKORLIGI ASOSIDA MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARNI TARBIYALASHNING PSIXOLOGIK ASOSLARI

Asranboyeva Munajat Halimjanovna

NamDPI professori, pedagogika fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15491708>

Annotatsiya. Ushbu maqolada ota-ona va farzand munosabatlarida bir-birini tushunishning psixologik xususiyatlari haqida fikr yuritilgan. Shuningdek, oilaviy vaziyatni, bola shaxsiga nisbatan ota-ona munosabatini o‘rganish maqsadida tajriba-sinov ishlari tashkil etilib, tadqiqot natijalari bayon etilgan. Maqola pedagoglar, psixologlar, ota-onalarga mo‘ljallangan.

Kalit so‘zlar: oila, nizo, kooperasiya, simbioz, xarakter, shaxs.

Abstract. This article discusses the psychological features of mutual understanding in parent-child relationships. Also, experimental work was organized to study the family situation, parent-child relationships in relation to the child's personality, and the results of the research are presented. The article is intended for educators, psychologists, parents.

Keywords: family, conflict, cooperation, symbiosis, character, personality.

Аннотация. В статье рассматриваются психологические особенности взаимопонимания в детско-родительских отношениях. Также была организована экспериментальная работа по изучению семейной ситуации и взаимоотношений родителей и ребенка, а также представлены результаты исследования. Статья предназначена для педагогов, психологов и родителей.

Ключевые слова: семья, конфликт, сотрудничество, симбиоз, характер, личность.

Oila inson uchun muqaddas maskan, kishilik jamiyatining ijtimoiy poydevoridir. Oilaviy turmushning asosiy maqsadi - bu farzand ko‘rish orqali shaxslararo munosabatlar ahvolini qayta tiklash, shuningdek, avlodlar bilan ajdodlar vorisligining davomiyligini hamda yer yuzida insoniyatning tarixiy taraqqiyotini ta‘minlashdan iboratdir.

Oilaviy munosabatlarda shaxslararo munosabatlarning izdan chiqishi oilaviy munosabatlarda bolalar tarbiyasida ularning shaxs sifatida shakllanishiga salbiy ta‘sir ko‘rsatadi.

Oilada bolalar bilan to‘g‘ri munosabatga kirishish juda muhim ahamiyatga egadir. Oilaning unda tarbiyalanayotgan bolalarga ta‘sir doirasi ijtimoiy ta‘sir doirasi kabi kengdir. Oila bolalarni Vatanga muhabbat, mehnatga va xalq boyliklariga ongli munosabat, nuqsonlarga murosasozlik ruhida tarbiyalash uchun katta imkoniyatlarga ega. Oila xususan, bolaning hissiyoti va emosional madaniyatini tarbiyalashda katta imkoniyatlarga ega.

Oilada ayniqsa, katta yoshli bolalar bilan to‘g‘ri munosabatda bo‘lish muhim ahamiyatga egadir. Negaki, har qanday bola ulg‘aygan sari kattalar buyrug‘ini yoqtirmaydigan bo‘lib boradi. Bu buyruq ko‘pincha qarshilik ko‘rsatish, hatto oqilona talablarni bajarishdan bosh tortish holatlarini ham keltirib chiqaradi. Bunday paytlarda bolaga muomala tarzini o‘zgartirish maqsadga muvofiqdir. Buyruq o‘rniga ishontirish usulini qo‘llash kerakki, toki bola ana shu qilinishi kerak bo‘lgan ishni bajarishi shart ekanligini ongli tarzda tushunib etsin. Shunday holatdagina bola har bir ishni ongli tarzda bajarishga odatlanadi. Agar katta yoshdagi bolaga pand-nasihat qilina-versa, uning g‘ashiga tegish mumkin. Ayni hollarda pedagogik usul qo‘llash

yaxshi samara beradi. Aytaylik, oilaviy yumush haqida bolaning fikrini bilishga intilib, agar mana shu narsani mana bunday qilsak, sen qanday qaraysan deb boladan so‘ralsa, bajarilishi kerak bo‘lgan ishga u o‘zining shaxsiy munosabatini bildirishga harakat qiladi. Bu o‘z navbatida bolaning oiladagi obro‘si va o‘rnini mustahkamlaydi va bolaga ijobiy ta‘sir qiladi. Natijada xar bir narsaga oqilona o‘ylab fikr bildiradigan bo‘ladi. Yana shunisi muhimki, bola o‘zini kattalardek sezib xulqidagi ayrim kamchiliklarni bartaraf etishga harakat qiladi.

Kuzatishlardan ma‘lum bo‘lishicha, bolalarga ota-onaning yoki oila katta a‘zolarining xadeb nasihat qilaverishi yaxshi natija bermas ekan. Ota-onalar yoki oilaning katta kishilari bunday munosabatning o‘rniga bolalar bilan hamfikir, do‘st kabi munosabatda bo‘lsalar, bolalarda o‘z-o‘zini baholash, berilgan topshiriqlarga mas‘uliyat bilan yondashish hissining shakllanishi kabilarning yuzaga kelishiga olib kelar ekan[10].

Oilada bolalarga ta‘sir etish sifatini oshirish uchun oilaning katta yoshli a‘zolarinng bolaga qo‘yadigan talablari hamda ularga tarbiyaviy ta‘sir ko‘rsatishda so‘z bilan ishning bir bo‘lishi lozimdir. Oilada bunday birlikning bo‘lmasligi bola xulq-atvoriga salbiy ta‘sir ko‘rsatishi mumkin.

Ba‘zan ota-ona bolalariga o‘ta mehribonliklarining izhori sifatida u nima desa shuni qiladilar. Bola istagini o‘zlari uchun qonun deb biladilar, boshqacha qilib aytganda shu orqali o‘zlarining bolaga nihoyatda e‘tiborli ekanliklarini ko‘rsatmoqchi bo‘ladilar. Ota-onaning bunday xususiyatini sezgan bola o‘z talabini yanada orttiradi. U ota-onadan tobora ko‘proq narsa talab qila boshlaydi. Ota-ona bolani juda ham «yaxshi ko‘rganliklari» uchun uning bu galgi talabi: qimmatbaho kiyimlar, taqinchoqlarni ham muhayyo qiladilar. Ammo bular qaysi mablag‘ evaziga kelayotganligini bolaga tushuntirishni hayollariga ham keltirmaydilar. Natijada ota-onaning bola ko‘ngliga qarab munosabatda bo‘lishi bola tarbiyasining buzilishiga olib keladi. Oqibatda bola xudbin, molparast bo‘lib qolib, har bir buyumning qadriga etadigan, uni asrab-avaylaydigan emas, uning aksini qiladigan shaxs bo‘lib etishishi mumkin.

Hayotiy kuzatishlar shuni ko‘rsatadiki, ba‘zan ayrim oilalarda bolaga biror ish bajarish uchun yoki yaxshi o‘qitish uchun uni yoki buni olib beraman deb katta va‘dalar berishadi. Ota-onalar bu bilan bolalarini ta‘magir qilib kuyayotganligini hech ham o‘ylamaydilar[11].

Shu narsani ta‘kidlash kerakki, bolalar bilan munosabatga kirishishda ularning ko‘ngliga, psixologiyasiga e‘tibor bermaslik, oiladagi nosog‘lom psixologik muhit – bir-birini xaqoratlash, do‘q-po‘pisa va zulm o‘tkazish asosida qilinadigan munosabat bolalarda qo‘rqoqlik, asabiylik, yolg‘onchilik, mehrsizlik, qo‘pollik kabi sifatlarning shakllanishiga olib keladi.

Oilada bolaga qo‘rqitish, do‘q-po‘pisa asosida munosabatda bo‘linsa, bola xarakterida odam yoqtirmaslik, pismiqlik, irodasizlik, ma‘naviy zaiflik xislatlarining tarkib topishiga imkoniyat yaratiladi.

Ota-ona va bolalar o‘rtasidagi munosabatning ijobiy tus olishi uchun ota-ona farzandlari bilan munosabatga kirishayotganlarida pedagogik odobga rioya qilmoqlari kerak. Ota-onaning aytgan har bir so‘zi ta‘sir qiladigan bo‘lmog‘i, so‘zning aytilish formasi, shu so‘zning formasiga mos keladigan holda chehraning ochiq yoki vajohatli bo‘lishi pedagogik ta‘sirning ta‘sirchanligini oshiradi. Aksincha, pedagogik odobga rioya qilmaslik bolani haddan ortiq sevish yoki berahm, qattiqqo‘l munosabatda bo‘lish ota-ona bilan bola o‘rtasidagi o‘zaro muomalaning buzilishiga sabab bo‘ladi.

Ota-onalar va bolalar o‘rtasida munosabatlarning ijobiyligini ta‘minlashda xar bir bolaga alohida muomala va munosabatda bo‘lish zarur. Bunda bolaning yoshi, o‘sha davrdagi holati hisobga olinishi kerak. Bolani yoshini, ma‘lum vaziyatdagi holatini yaxshiroq tushunish uchun o‘zimizni bolaning o‘rniga qo‘yib ko‘rishimiz kerak. SHunda biz bolaning ichki olamini, xohish

– istagini anglab eta olamiz. Bolaning ichki olami, hayajon va quvonchlarini, o‘y xayollarini o‘zimizda ifodalab ko‘rishimiz esa bolalarni tushunishda bosh mezon bo‘lib xizmat qilishi lozim.

Bola kichikligida kattalarga taqlidchan va itoatkor bo‘ladi. Kattalar nimani buyursa shuni qiladi, aytganlaridan chiqmaydi. Katta bo‘lgan sari ko‘p narsaga aqli etadigan bo‘lib boradi. Endi u ba‘zi masalalarda kattalar bilan kelisha olmaydi, o‘z fikrida turib oladi. Buni kattalar ba‘zan odobsizlik, o‘jarlik, o‘zboshimchalik deb tushunib, uni jazolashga urinadilar. Bunday nohaqlik bolani qalbini jarohatlaydi. Natijada ota-ona obro‘iga putur etadi. Oqibatda ota-ona va bola o‘rtasidagi mehr-muhabbat, ishonchning yo‘qolishiga imkoniyat yaratiladi.

Ota-ona va bolalar o‘rtasidagi ijobiy munosabatni yuzaga keltirish ko‘p jihatdan otalarning o‘z bolalarini, ularning fe‘l atvori, xarakter xislatlari, qiziqishlari kabilarni bilishlariga bog‘liqdir. Shu jihatdan xar bir ota-ona eng avvalo o‘z bolalarini har tomonlama bilishlari va shu asosda munosabatda bo‘lishlari lozimdir.

Psixolog M.I.Lisinaning fikriga ko‘ra, maktabgacha va kichik maktab yoshi davrida bolalar ota-onalari ayniqsa onasi bilan chambarchas emosional bog‘langan bo‘ladilar, bu qaramlik sifatida emas, balki muhabbat, hurmat tan olish bilan tavsiflanadi[2]. Mazkur yoshda bola ota-onalar orasidagi o‘zaro janjal sabablarini tushunishga, o‘z iztiroblari va tuyg‘ularini ifodalashga qodir emas, shaxslararo nozik muloqotga yaxshi yo‘naltirilmagan bo‘lishi mumkin. Bolaning inson sifatida rivojlanishi uning ichki dunyosi shakllanishi uchun asosiy va zarur sharoit bu uning tevarak atrofidagi o‘rab turgan yaqin insonlar shuningdek, eng avvalo ota-ona hisoblanadi. Bola birinchi oydanoq ota-ona orqali o‘zini anglaydi va bu jarayon nafaqat ichki balki tashqi ta‘sir ostid butun hayoti mobaynida davom etadi. Ota-onaning munosabatining o‘ziga xos tomoni shundaki, bolaning yoshiga mos doimiy va muqarrar ravishda o‘zgaradi.

Eriksonning fikriga ko‘ra, ilk bolalik hamda maktabgacha yosh davridagi asosiy tanglik qarama-qarshiligi ota-ona va bola munosabati doirasida hal etiladi. Bolaning o‘z-o‘zini anglashi uning psixik rivojlanishini belgilaydi[3]. Bolaning o‘z-o‘zini anglashi uning psixik rivojlanishini belgilaydi. “Men” konsepsiyasining mazmuni ko‘p jihatdan o‘z-o‘zini anglash komponentining tuzilishiga bola uchun ahamiyatli bo‘lgan insonlarga bog‘liq. Bola uchun ahamiyatli bo‘lgan insonlarni qabul qilish va ularga bo‘lgan mehrini o‘ziga nisbatan ijobiy munosabat hamda baholashning shakllanishi omili sifatida ko‘rish mumkin. 5-7 yosh davrida bolaning ota-onasi bilan bo‘ladigan o‘zaro munosabati o‘ziga xos xususiyatga ega u o‘zi bilan bir xil jinsdagi ota-onasiga identifikasiya qilishga harakat qiladi. Buning natijasi maktabgacha yosh davridagi bolalar xarakterining shakllanishiga kuchli ta‘sir ko‘rsatadi. Ota-ona jinsiga identifikasiya qilish shaxs shakllanishining ma‘lum bir bosqichida guruhli munosabat ko‘nikmalarini egallash, ijtimoiylashuvni ifodalovchi jarayon hisoblanadi.

Bolani qabul qilish – rad etish shkalasi bo‘yicha barcha guruh sinaluvchilar yuqori ko‘rsatkichga ega ekanliklari ma‘lum bo‘ldi. Bu bolaga nisbatan yorqin namoyon bo‘luvchi ijobiy munosabat mavjudligini ko‘rsatadi. Bu holda kattalar bolani qanday bo‘lsa shundayligicha qabul qiladi, uning individualligini tan oladi va hurmat qiladi, uning qiziqishlarini rejalarini qo‘llab quvvatlaydi, bola bilan ko‘p vaqtini o‘tkazadi va bu haqida afsus chekmaydi.

Kooperasiya shkalasi bo‘yicha yuqori natijalar kattalar bolani qiziqtiradigan narsalariga katta qiziqish bilan munosabatda bo‘lishlarini bola qobiliyatlarini yuqori baholashlarini bolaning tashabbusi va mustaqilligini rag‘batlantirishlari bola bilan tanglik munosabatlarida bo‘lishlari belgisi hisoblanadi.

III-shkala Simbioz bo‘yicha 2-4 sinf o‘quvchilarning ota-onalari yuqori ko‘rsatkichlarini qo‘lga kiritganlar. Jumladan tekshiriluvchilarning o‘zlari bilan bola o‘rtasida psixologik distansiya o‘rnatmasliklari bola iloji boricha yaqin bo‘lishga intilishlari bolaning asosan ongli

ehtiyotlarini qondirishga harakat qilishlari ularda bo‘lish mumkin bo‘lgan turli ko‘ngilsizliklarning oldini olishga urinishlari to‘g‘ri xulosa chiqarish uchun asos bo‘ladi. 2-4 sinf o‘quvchilarining ota-onalari past ko‘rsatkichni qo‘lga kiritganliklari ma‘lum bo‘ldi. Bu ulardagi kattalar o‘zlari bilan farzandlari o‘rtasida keskin psixologik distansiya o‘rnatishlari ular to‘g‘risida unchalik g‘amxo‘rlik qilmaslik belgisi bo‘lib hisoblanadi. Bunday insonlardan yaxshi o‘qituvchi va tarbiyachilar chiqmaydi.

Nazorat shkalasi bo‘yicha har bir guruh sinaluvchilari yuqori ko‘rsatkichni qo‘lga kiritganliklari ma‘lum bo‘ldi. Jumladan ularda bolaga nisbatan kuchli avtoritar munosabatda ekanliklaridan ularni so‘zsiz o‘zlariga itoat etishlarini talab qilishlari qat‘iy intizomni saqlashlaridan darak beradi. Kattalar bunda bolaga o‘z hohish irodasini singdirishga harakat qiladilar. Ular har doim ham bola uchun tarbiyachi sifatida foyda keltiravermaydi.

Bolaning omadsizliklariga munosabat bo‘yicha ota-onalarning natijalarini tahlili qiladigan bo‘lsak, ularda bolani “omadsiz” deb hisoblashlari belgisi hisoblanadi. Kattalar uchun bolaning qiziqishlari havaslari fikr va tuyg‘ulari jiddiy emasdek tuyuladi. Bunday ota-onalardan yaxshi o‘qituvchi va tarbiyachilar chiqmaydi.

Avtoritar giperijtimoiylashuv munosabati bolaga nazorat xulq-atvorining yuqoriligini ifodalaydi. Sinaluvchilar o‘z farzandlaridan so‘zsiz itoat va intizomni talab qilishlari ular bolalarga o‘z qarorlarini singdirishga lekin ularning fikrini ham qabul qilishga intiladilar. Bolalar tomonidan qilingan o‘zboshimchalikni jazolashlari yuqori nazorat mayda erkalashlar xiraliklar cheklovlarga past nazorat bolaning to‘liq avtonomiya bo‘lishiga kelishi mumkin. Sinaluvchilar tomonidan barcha narsaga ruxsat berish bolalarga qarab zavqlanish yoki beparvo munosabatining natijasi bo‘lishini ko‘rsatadi. Shuningdek, yuqori nazorat bolaga bo‘lgan ishonchsizlik yoki ularni mustaqilligini chegaralaydi.

Adabiyotlar tahlili ota-onaning avtoritar uslub tarbiyasining bola shaxsi rivojlanishiga salbiy ta‘sirini ifodalaydi. A.A.Venger hamda S.S.Muxina fikriga ko‘ra, mazkur uslub quyidagicha ifodlanadi, diktator kattalar o‘z qoidalariga bo‘ysundiradilar; zo‘rluk va zo‘rlash, bo‘yruq ustun bo‘ladi. Oqibatda bola qo‘pol yolg‘onchi tajovuzkorlik hattoki nafratni namoyon etadi[5]. Brunsvik, Gouf va Katner avtoritarlikning salbiy oqiyati bolaning o‘zini baholashiga salbiy ta‘sir ko‘rsatishini isbotlaganlar. Avtoritar munosabatdagi ota-onalar farzandlarida qoidaga ko‘ra sodir bo‘ladigan noaniq “Men” konsepsiyasining natijasi bolalarda zo‘riqish ziddiyat elementlari va uning umumiy salbiy yo‘nalganligini namoyon etadi[6].

A.I.Zaxarov o‘z tadqiqotlarida avtoritar munosabatdagi ota-onalar bolalarni ijtimoiy muvaffaqiyatga erishishini talab qilib, ularni shaxsiy rivojlanishi bilan qiziqmasliklarini ko‘rsatib beradi[7]. Bunda ular bolalarning individual qobiliyatlari, odatlari, fikrlari va his-tuyg‘ularini yaxshi bilmaydilar. Rigidlik va konservatizmga ega bo‘lgan shaxslar mazkur destruktiv munosabatni tanlaydi, bolaga bo‘lgan bir-biriga bog‘liq destruktiv munosabat ota-onalarning rigidligi bajarisho‘i shart bo‘lgan qarzdorlik hissi o‘zaro kelishuvni amalga oshirishda qiyinchiliklarni ifodalaydi. E.Xartning fikriga ko‘ra, avtoritar stildagi ota-onalarning bolalari ham avtoritar usuldagi muloqotni odat qilib oladilar va o‘z oilalarida mazkur usulni qaytaradilar[8]. Kelgusida bunday bolalarda insonlar bilan ijtimoiy masofani o‘rnatishga moyilliklar mavjud bo‘ladi. Kattalar tomonidan bola shaxsiga nisbatan o‘tkazilgan bosim kelgusida ular o‘rtasidagi ota-ona va farazd munosabatining buzilishiga olib kelishi mumkin. Avtoritar giperijtimoiylashuv bosimi ostida tarbiyalangan bolalar esa so‘zsiz bo‘ysunadigan kamgap xavotirlik darajasi yuqori bo‘lib, kelgusidagi ijtimoiylashuvda o‘ziga xos muammolarga duch kelishlari mumkin. Moslashuv tushunchasi psixologiyada keng ma‘noni anglatadi va

tevarak atrofga moslashish sifatida belgilanadi. ijtimoiylashuv funksiyasi o'zining muhim ahamiyatini saqlab qoladi.

Yuqoridagilardan kelib chiqib quyidagicha xulosaga kelish mumkin.

- Nutq tafakkurning rivojlanishi bolada o'z-o'zini anglashni shakllanishida asosiy ustanovka hisoblanadi.

- Oiladagi normal shaxslararo munosabatlar bolada o'z-o'zini anglashni shakllanishining asosiy negizi sanaladi.

- O'z-o'zini anglash masalalari ota-onalarning bolalarga munosabati, turlarini qayd qilish orqali o'rganish mumkin. Bu munosabatlarni «mehr-dushmanlik», «nazorat qilish-mustaqillik», «cheklash-ruxsat etish» singari o'zak shaklida tasavvur qilish mumkin.

- Bolalarga samimiyat bilan munosabatda bo'luvchi, lekin ularga ko'p narsalarni ruxsat etuvchi ota-onalarning farzandlari faollik, mustaqillik, o'rtoqlik, ijodga intilish kabi xususiyatlarga ega bo'lish bilan birga ularda salbiy sharoitlar shakllanishiga keng imkoniyat yaratilishi mumkin.

- Bolalarga samimiyat bilan qarovchi, lekin ularni ko'p jihatdan cheklovchi ota-onalarning bolalari xushmuomala, yon bosuvchan bo'lib, ularda ijodkorlikka, mustaqillikka intilish kamroq namoyon bo'ldi.

- Bolalarga sovuq munosabatda bo'luvchi, lekin ularga ko'p narsalarni ruxsat etuvchi ota-onalarning farzandlari ko'pincha ota-onalariga befarq munosabatda bo'ladilar, lekin buni xulq-atvorlarida har doim ham namoyon qilmaydilar. Shuningdek, ular odatda tortinchoq kattalarga ishonmaydigan bo'ladilar, ijtimoiy yolg'izlikni afzal ko'radilar.

- Bolalarga sovuq munosabatda bo'luvchi va ularni ko'p sohalarida cheklovchi ota-onalar o'z bolalarida andishasizlikni rivojlantirib boradilar, ba'zi hollarda bu yashirin, ba'zida yaqqol namoyon bo'ladi.

- Farzand bilan ota-ona o'rtasidagi yaqin munosabat o'z-o'zini anglashni rivojlanishiga turtki bo'lishi mumkin.

- Ota-ona tomonidan farzandini qiziqishlarini ob'ektiv baholash shaxslararo muloqotning imkoniyatlarini kengaytiradi.

- Ta'limiy faoliyatda bola muloqotchanligi oshadi.

- Shaxsda o'z-o'zini anglashni shakllanishi o'z-o'zini tarbiyalashning muhim mezonini bo'lishi mumkin.

Oilada bola shaxsida o'z-o'zini anglashni rivojlantirish maqsadida ota-onalar va o'qituvchilarga quyidagi **tavsiyalar** ishlab chiqildi.

- Ota-onalar o'z farzandlarining qiziqishlari imkoniyatlari va qobiliyatlarini to'g'ri baholashlarga o'rganishlari lozim. Faqat shundagina ular o'z farzandlarini o'z-o'zini to'g'ri baholash va o'z-o'zini rivojlantirishga o'rgatishlari mumkin.

- Oiladagi psixologik iqlimning buzilishi bola xulqida negativ xususiyatlarni shakllantirishini inobatga olgan holda ota-onalar oilada hamkorlik muhitini yaratishga odatlanishlari maqsadga muvofiq.

- Samimiy o'rnatilgan muloqot bola shaxsida rostgo'ylik, saxiylik, mustaqillik sifatlarini tarkib toptiradi. Bu esa ota-onalarning o'z farzandlari bilan bilan muntazam jonli muloqotda bo'lishni taqazo etadi.

- Oila va ta'lim tarbiyaning o'rni, o'z-o'zini anglash malakalarini rivojlantirish mezonikanligini inobatga olgan holda maktab va ota-onalar hamkorligini optimallashtirish zarur.

• Bolaning psixologik xususiyatlari va o‘z-o‘zini anglash xususiyatlari bo‘yicha ota-onalar va o‘qituvchilarning psixologik savodxonligini oshirish zarur. Buning uchun esa ushbu muammoga bag‘ishlangan ota-onalar va pedagoglarga mo‘ljallangan risolalar yaratish maqsadga muvofiqdir.

Yuqorida biz taklif etgan tavsiyalar amaliyotga tatbiq etilsa, shaxsda o‘z-o‘zini anglash malakalarining miqdori emas, balki sifati jihatidan yuksalishiga turtki bo‘ladi. Shuningdek, ertangi kun barkamol avlodini tarbiyalar ekanmiz, shubhasiz bu jarayonda o‘z-o‘zini anglashning o‘rni beqiyosdir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Салаева М.С. “Ўзбек oilalarida ota-ona ўзаро муносабатларининг ижтимоий психологик хусусиятлари” Автореферат Т-2005
2. Halimjanovna, A. M. (2022). MANIFESTATIONS OF STRESS IN PROFESSIONAL ACTIVITY AND WAYS TO ELIMINATE IT. *Galaxy International Interdisciplinary Research Journal*, 10(11), 841-844.
3. АСРАНБАЕВА, М. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И ФАКТОРЫ ПОДГОТОВКИ ДЕТЕЙ К СОЦИАЛЬНОЙ ЖИЗНИ В НЕПОЛНЫХ СЕМЬЯХ. УЧЕНЫЙ XXI ВЕКА Учредители: Общество с ограниченной ответственностью Коллоквиум, 43-45.
4. Asranbaeva, M. X. (2020). IMPROVING MECHANISMS OF PREPARING CHILDREN FOR SOCIAL LIFE IN DISABLED FAMILIES. *Theoretical & Applied Science*, (12), 125-129.
5. Асранбаева, М. Х. (2015). МЕТОДЫ И ПРИЁМЫ КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ С ТРЕВОЖНЫМИ ДЕТЬМИ. In *СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ТРАНСФОРМАЦИИ КОНЦЕПЦИЙ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ В СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ* (pp. 43-47).
6. Asranbaeva, M. H. (2020). CHARACTERISTICS OF FORMING MOTIVES OF LABOUR ACTIVITIES IN AN INCOMPLETE FAMILY. *Theoretical & Applied Science*, (1), 121-123.
7. Badritdinova, M. B., & Rustamova, T. N. (2021). Psychological characteristics of development of thinking in students in the educational process. *Science and Education*, 2(2), 331-337.
8. Halimjanovna, A. M., & Baxromovna, B. M. (2023). Muammoli ta’lim mustaqil fikrlash omili sifatida. *Science and innovation*, 2(Special Issue 14), 266-270.